

YOSHLARDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH BIOETIKA MASALALARI

J.Dj.Utegenova

Samarqand davlat chet tillar instituti tadqiqotchisi
falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15090237>

Annotatsiya. Maqolada yosh avlodni har tomonlama kamol topishida xizmat qiladigan sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda zamonaviy ilm-fan yutuqlari muhim ahamiyat kasb etishi falsafiy tadqiqot ob‘ekti sifatida o‘rganilgan. Unda yoshlarning sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan bioetikaning bugungi kundagi dolzarb masalalari falsafiy tarzda yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: jamiyat, yoshlar, sog‘lom turmush tarzi, bioetika, ma‘naviyat, an‘ana, udum, salomatlik, g‘oya, tafakkur.

Yoshlar hayoti murakkab voqealar zanjirini tashkil etib, bu zanjirning har bir xalqasi turli-tuman tashqi ta’sirlarning kuchiga qarab muayyan ma’no kasb etadi. Bu tashqi ta’sirlar tabiiy, ijtimoiy, siyosiy, diniy, madaniy, axloqiy, huquqiy va yana bir qator yo‘nalishlarga egadir. Bu umumiy, qonuniy o‘ziga xoslikdan tashqari, yana bu ta’sirlar ma’lum omillarning aks ta’sirida o‘z mazmun-mohiyatini ham o‘zgartirishi mumkin. Yoshlar mana shunday turli-tuman, ba’zan ijobiy, ba’zan salbiy, ba’zan kuchli, ba’zan kuchsiz ta’sirlar o‘rtasida asta-sekin shakllanib borar ekan, ayni vaqtda uning o‘zi ham teppa-teng ravishda muhitga ham ta’sir qila boshlaydi. Bu ta’sir va aks ta’sirlarning mohiyatiga etmoq uchun bioetikaning ichki mazmunini bilmoq zarur.

Bioetikaning yoshlarga ta’siri jiddiy va mashaqqatli. Yoshlarning bioetikaga aks ta’siri hujumkorlik asosida emas, balki himoyalaniş asosida kechadi. Ob‘ektiv borliqda bo‘ladigan turli-tuman o‘zgarishlarning yoshlar organizmiga ta’siri, yog‘ingarchilik, qurg‘oqchilik, issiq-sovuqning almashinishi, er qimirlashi, suv toshqinlari va boshqalarning inson faoliyatiga ta’siri ba’zan kuchli va jiddiy bo‘lib, ulardan himoyalaniş uchun ko‘plab mashaqqat chekishga to‘g‘ri keladi. Tabiat hodisalarining salbiy ta’siridan himoyalaniş uchun inson chora-tadbirlar izlaydi. Tabiat bilan yoshlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirda bioetika faqat himoyalaniş uchun bo‘lib qolmasdan, tabiatning stixiyali kuchlarini kuchsizlantirish, ularning yo‘nalishini ma’lum tomonga burib yuborish uchun dadil, aql-idrokka tayanib ish tutsa, ma’lum natijalarga erisha oladi. Yoshlarda sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda bioetikaning ijobiy ta’siri juda katta rol o‘ynaydi.

Sog‘lom turmush tarzini qaror toptirishda bioetikaning roli beqiyos kattadir, bir tomondan, yoshlar o‘rtasida qaror topgan an‘analar, odatlar, udumlar, oilaviy munosabatlar, ikkinchi tomondan, yoshlarga bevosita ta’sir qilib turuvchi madaniy, ma‘rifiy, ma‘naviy jarayonlar, iqtisodiy rivojlanish va, nihoyat, jamiyatdagi hukmron siyosiy, huquqiy, axloqiy me‘yorlar ijtimoiy muhit tushunchasining mohiyatini tashkil etadi.

Bioetikaning ichki mohiyati, yo‘nalishi, ta’sir qiluvchi vosita va usullariga qarab, yoshlarning turmush tarzi shakllana boshlaydi. Bu ijtimoiy muhit manbalarining turli-tumanligi, rang-barangligi bilan bog‘liq. An‘ana, udum, odatlar asrlar davomida shakllanib, turmush tarzining mustahkam tarkibiy qismiga aylanib ketganligi ma’lum. Lekin shuni unutmaslik kerakki, tarixiy an‘analar har bir zamonning, davrning o‘ziga xos tomonlari talablarini ma’lum ma’noda aks ettirishi kerak. Ammo bu jarayon osonlikcha kechmaydi. Barqarorlashib qolgan an‘analar

turmush tarzining ich-ichiga shunchalik chuqur singib ketgan bo‘ladiki, ularning o‘zgarishi osonlikcha kechmaydi. Shu tariqa zamon talablari bilan turmush tarzi an‘analari o‘rtasidagi ziddiyat ob‘ektiv ma‘no kasb etadi, bu masalaga ko‘r-ko‘rona yondashib bo‘lmaydi.

Bioetika sog‘lom turmush tarzi sub‘ektlarining ma‘naviy qiyofasi, dunyosi, madaniyati uchun ustivor ahamiyatga ega, biroq sub‘ektlarning ana shu hayotiy jarayonlarni yuzaga chiqaradigan salomatlik fazilatlarini, shuningdek, ularni tarbiyalash, kamol toptirish masalasi ham o‘ta muhimdir. Qolaversa, tibbiy nuqtai nazardan shaxsning sog‘lom turmush tarzi haqidagi masala ham bu muammo bilan uzviy bog‘langandir.

Xalqning, jamiyatning taraqqiyot dasturi – bu bioetika sohasining asosiy mazmunidir. Bioetika jamiyatning ichki mohiyati, uni harakatga keltiruvchi va amalga oshiruvchi asosiy kuchdir, o‘z navbatida maqsad ham inson tafakkurining mahsulidir. Shuni e‘tibordan soqit qilmaslik kerakki, yoshlar tafakkuri odatda ichki ziddiyatlar, qarama-qarshi g‘oyalar kurashi asosida rivojlanib boradi. Ezgu maqsad va g‘oyalar inson tafakkurining yorug‘ tomonlarini aks ettirish, ichki ziddiyatlarni oqilona bartaraf etish orqali erishadi. Darhaqiqat, yoshlar tafakkuri voqelikni idrok etish mobaynida turli fikrlar, qarashlar, g‘oyalar va ta‘limotlarni yaratadi. Binobarin, g‘oyalar ham inson tafakkurining mahsulidir. Lekin tafakkur yaratgan har qanday fikr yoki qarash, mulohaza yoki nuqtai nazar g‘oya bo‘la olmaydi. Faqat eng kuchli, ta‘sirchan, zolvorli fikrlargina g‘oya bo‘la olishi mumkin [1]. Har bir yoshning tabiatga, jamiyatga, hayotga munosabati uning tafakkuri orqali har xil namoyon bo‘ladi. Tafakkurning asosini hayotning mohiyatini tushunish belgilar ekan, sog‘lom tafakkur hayotning ma‘nosini, yashashdan maqsadini to‘g‘ri belgilashdir.

Hayotning ma‘nosini, yashashdan maqsadni to‘g‘ri belgilay olmaydigan insonni sog‘lom tafakkurga ega deb bo‘lmaydi. Tafakkuri to‘la-to‘kis rivojlanmagan, yoxud hayotning ma‘nosi, yashashdan maqsadini belgilay olmaydigan inson miyasida noto‘g‘ri aqidalar qaror topadi. Yoshlar tafakkuridagi fazilatlar ham, nuqsonlar ham uning faoliyatida yarq etib ko‘zga tashlanishi mumkin. Tafakkurdagi nuqsonlar, tabiiyki, turmush tarziga xos ziddiyatlarning chuqurlashuviga olib keladi. Bu jarayon ikki tomonlama ro‘y beradi, tafakkur nafaqat turmush tarziga, turmush tarzi ham tafakkur rivojiga bevosita ta‘sir qiladi.

Tafakkur va turmush tarzi o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir sub‘ekt-ob‘ekt hamda ob‘ekt-sub‘ekt munosabati shaklida ro‘y beradi. Bu jarayon, tabiiyki, tafakkur bilan tabiat o‘rtasidagi o‘zaro aloqa va ta‘sirga aynan monand emas. Ammo turmush tarzining ob‘ektiv xarakteri tabiatning ob‘ektiv xarakteriga teng emas. Turmush tarzining o‘zi ob‘ektiv va sub‘ektiv omillarning birikuvidan tashkil topadi. Odamlarning kundalik hayotida amal qiladigan odatlar, an‘analari, udumlar, bayramlar, axloqiy mezonlar, yaxshi, yomon, halol va harom haqidagi tushunchalar, shuningdek ularning amal qilish darajasi, ma‘naviy barkamollik belgilari, turmush tarziga singib ketgan xususiyatlar, bir tomondan, sub‘ektiv (ular shaxsning xohish-irodasini aks ettiradi), ikkinchi tomondan, ob‘ektiv (ular tashqi ob‘ektiv hodisalarning in‘ikosi) holatlarni ifodalaydi. Binobarin, turmush tarzi sub‘ektiv va ob‘ektiv holatlarning birikuvidan qaror topib, ma‘lum yo‘nalishga ega bo‘ladilar.

Ammo tafakkur turmush tarziga singib ketgan qorishiq tushuncha emas. Garchi tafakkur sub‘ektning hissiyoti, aql-idroki asosida shakllansa-da, turmush tarzidan oziqlansa-da, shu bilan birga alohida mustaqil tushunchadir. Tafakkurning turmush tarziga hamma vaqt bir xilda, bir saviyada ta‘sir qila olmasligining boisi ana shunda. Tafakkurning turmush tarziga ta‘siri ba‘zan ijobiy, ayrim hollarda salbiy, goho yuqori yoki zaif bo‘lishi mumkin.

Yoshlarning turmushi tarzi ham, uning tafakkuri ham muayyan ijtimoiy moddiy-siyosiy muhit ta'sirida shakllanadi. Sog'lom muloqot muhiti yoshlarni ko'pchilikning fikriga ergashishga, ko'pchilik haq deb e'tirof etgan bioetika me'yorlarini egallashga, insongarchilik tamoyillariga amal qilishga da'vat etadi. Tabiiyki, bunda maqsadni aniqlab olish, tafakkurga singdiriladigan g'oyalarning mazmuni etakchi o'rin tutadi. Shu nuqtai nazardan kishilarimiz dunyoqarashida vatanparvarlik g'oyasi alohida o'rin tutadi. «Har qanday ish asosiga milliy oriyat, milliy g'urur, millatchilik va shovinizmga aloqasi bo'lmagan, mana shu mamlakat, mana shu xalqqa mansubligi uchun kuch-quvvat bag'ishlaydigan g'urur qo'yilishi lozim» [2]. Yoshlarning hayotga munosabati, o'z turmush tarzini tashkil etishi va rivojlantirishi, kelajak uchun olib boradigan kurashi negizida milliy g'urur g'oyasi turishi kerak. Xususan, o'z manfaatini o'zgarar, ya'ni o'z jamoasi, o'z xalqi manfaati bilan uyg'unlashtirish uchun insonda iymon-e'tiqodga asoslangan haqiqiy milliy g'urur shakllangan bo'lishi kerak. «Xalqning matonatli xarakteri jamiyat taraqqiyotidagi o'tish davrining kuchli omillaridan birini tashkil qiladi. Jamiyat a'zolarining barcha imkoniyatlarini umumiy ishga safarbar qiladi. Bunyodkorlik har kuni, har qadamda rag'batga, buzg'unchilik esa har qadamda nafratga duch kelaveradi. Bu esa bunyodkorlik haqidagi bilimlar milliy ongdan xarakterga ko'chib ishlay boshlaganligini ko'rsatadi. Ana shuning uchun ham bilim ta'limning, xarakter esa tarbiyaning mahsuli sifatida qo'llanib kelgan. Pirovard natijada esa odamning qanday inson ekanligini uning xarakteriga qarab baholaydilar. Bilimdon kishilar onga, kuchli xarakterli kishilar esa insonning vijdoniga kuch beradilar. Shuning uchun ham xalq azaldan bilimdon kishilarga tan bergan. Kuchli xarakterli kishilar ta'sirida harakatga kelgan, o'rnidan turgan, qo'llab quvvatlagan, ularga ergashgan» [3]. Demak, sog'lom turmush tarzi bilan sog'lom tafakkur o'rtasidagi o'zaro ta'sir, bir tomondan kompleks, ikkinchi tomondan, sintezlik mohiyatiga egadir. Bu o'rinda xarakter degan muhim tushuncha xususida to'xtash kerak. Inson taqdiri, baxt-iqbol muammosi tahlil qilinganda, odatda xarakter tushunchasiga murojaat qilinadi. Darhaqiqat, inson qismatining bosh sababchisi bo'lgan xarakter irodani jilovlab, uning faoliyatiga muayyan yo'nalish beradi. Shu tariqa xarakter bilan iroda o'rtasida o'zaro aloqadorlik, ayni paytda ziddiyatlar yuzaga keladi. Bir qarashda iroda ong-tafakkurga, xarakter (fe'l-atvor) esa ko'proq turmush tarziga tegishli deyish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, sog'lom tafakkur tufayli yoshlar, bir tomondan, bilim, aql-idrokka amal qilib, ikkinchi tomondan, iroda va xarakterni ishga solib muvaffaqiyatlarga erishadi. Bioetika sog'lom tafakkurda tabiiy va ijtimoiy jarayonlar haqidagi bilimlar, oqilona maqsadlarni qo'yish olish jasorati, ularni amalga oshirish jarayonidagi kuchli iroda, barqaror xarakter kabi omillar etakchi o'rin tutadi. Umuman olganda, yoshlar tabiat bilan jamiyatning birligi negizida yashar ekan, u doimo o'zining sog'lom ijtimoiy muhitini yaratilga intiladi. Tabiatdagi jarayonlardan o'z vaqtida unumli foydalangan holda jamiyatning ravnaqiga o'z hissasini qo'shib boraveradi.

Foydalanigan adabiyotlar ro'yxati:

1. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунчалар ва тамойиллар. (Олий ўқув муассасалари учун ўқув кўлланмаси) -Т.: Янги аср авлоди, 2001, 24-бет.
2. Каримов И.А. Бунёдкорлик йўлидан. 4-т. - Т.: Ўзбекистон, 1996. 47-бет.
3. Болиев А., Куронов М. Миллий ғоя гуманитар технология кўзгусида // Маърифат. 2001, 21 август.